

DOI: 10.31866/2410-1311.36.2020.221040

УДК 008:130.2

ТЕОРЕТИЧНА МОДЕЛЬ КОЛООБИГУ КУЛЬТУРИ ЯК КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД У ВИВЧЕННІ ФЕНОМЕНІВ СУЧАСНОЇ КУЛЬТУРИ

Русаков Сергій Сергійович

Кандидат філософських наук, доцент,

ORCID: 0000-0002-8494-9445, e-mail: gum-korpus@ukr.net,

Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв,

вул. Лаврська, 9, корп. 15, Київ, Україна, 01015

Для цитування:

Русаков, С.С. (2020). Теоретична модель колообігу культури як культурологічний підхід у вивченні феноменів сучасної культури. *Питання культурології*, (36), 24-37. doi: <https://doi.org/10.31866/2410-1311.36.2020.221040>.

Анотація

Мета статті – обґрунтувати вагомість і можливості застосування теоретичної моделі колообігу культури для вивчення ціннісно-сміслових аспектів феноменів сучасної культури, проаналізувавши досвід впровадження зазначеної моделі. У дослідженні використані методи аналізу та узагальнення, за допомогою яких з'ясовано особливості використання теоретичної моделі колообігу культури. Також використано герменевтичний підхід – для дослідження смислових аспектів культурних феноменів. Наукова новизна полягає в обґрунтуванні перспектив використання моделі колообігу культури для аналізу феноменів сучасної культури в рамках вітчизняних культурологічних студій. Висновки. Встановлено, що використання моделі колообігу культури, яка пропонує вивчення значень в контексті здобуття людиною соціокультурного досвіду, значно розширює дослідницькі рамки інтерпретації ціннісно-сміслові сфери людини. Доведено, що теоретична модель є значимою, адже відповідає особливостям української культурології та може бути використана як складова методології досліджень смислотворчого аспекту феноменів сучасної культури. Для підтвердження перспективності використання культурологічного кола наведено авторську розробку ціннісно-сміслового аспекту колообігу значень каштана в контексті міської культури Києва та продемонстровано потенціал цієї моделі для аналізу сучасного мистецтва та артринку. Дослідження, які спираються на п'ять взаємозалежних процесів – репрезентацію, ідентичність, виробництво, споживання та регулювання – потребують детального розгляду світоглядних орієнтирів людини, повсякденних соціальних практик, стилю життя та способів розуміння дійсності, а також вивчення творів мистецтва та офіційної документації, що засвідчує можливості різностороннього вивчення цінностей та смислів, які циркулюють у динамічному просторі культури. Стаття є частиною культурологічного дослідження артринку як сфери

функціонування сучасного мистецтва і спрямована на пошук сучасної методології. Обґрунтовано доцільність використання моделі колообігу культури як теоретичної основи, що уможливує вивчення специфіки формування значень під час здобуття людиною досвіду в різних соціокультурних умовах.

■ **Ключові слова:** модель колообігу культури; культурологічне коло; цінності; значення; міська культура; арттринок

■ Вступ

Багатовимірність предмету культурології та її міждисциплінарні зв'язки сприяли формуванню різноманітних методів дослідження культури. Відомий філософ та культуролог М. Каган (2007) підкреслював, що вибір методів та підходів у вивченні культури визначаються цілями, які ставляться дослідниками. Кожен метод має свої переваги та недоліки, проте, зважаючи на складність досягнення особливостей нових феноменів культури, вбачаємо потребу в методології, яка відповідає новим вимогам. Враховуючи цю обставину, вважаємо за необхідне розглянути теоретичну модель колообігу культури, яка була розроблена британськими дослідниками сфери культури і знайшла підтримку серед широкого кола науковців.

Модель колообігу культури є найбільш ефективним науковим підходом для аналізу смислових аспектів різноманітних феноменів сучасної культури, а також демонструє потенціал у вивченні класичних текстів культури в ціннісно-смислового просторі сучасної людини. Практичність цієї моделі полягає у всебічному вивченні смислотворчого аспекту культури, який виникає в результаті досягнення культурних текстів та визначенні їхньої цінності.

Основним джерелом нашої оглядової розвідки є підхід, який запропоновано в англійських культурологічних розробках. Вперше ця теоретична модель була використана у праці «Історія Sony Walkman» (du Gay et al., 1997), де процес створення значень розглядається як безперервна нелінійна дія. Аналізуючи матеріальний культурний артефакт дю Гай, сприяє появі нового напрямку досліджень сфери культури, тому ця методологія впевнено стає основою для аналізу низки феноменів сучасності – реклама, кіно і телебачення, журнали, музична індустрія, наукова журналістика, туризм, міжнародні студентські програми в австралійських школах та ін.

Теоретична модель культури стала основною складовою методології монографії «Визначальні моменти: культурна біографія Джейн Ейр» Філіппа Грея (Grey, 2004), який досліджує способи за допомогою яких різні соціокультурні практики (написання роману, публікація, рецензування книжки, читання, адаптація та вивчення англійської культури) впливають на інтерпретацію різних смислів цього тексту.

Серед впливових публікацій варто згадати дослідження, яке ґрунтується на моделі колообігу, аналізує важливу роль культури в міжнародних відносинах, вивчає особливості конфлікту ідентичностей, який пов'язаний з традиційною китайською культурою та глобальним брендом Starbucks (Han & Zhang, 2009).

Нами не було виявлено оглядових, аналітичних, науково-методичних публікацій з цієї теми, тому констатуємо відсутність теоретичної та практичної розробки моделі колообігу культури в українській культурології.

■ **Мета статті**

Аналіз можливостей застосування теоретичної моделі колообігу культури у детальному вивченні сучасних культурних об'єктів і феноменів та обґрунтування значимості моделі для розширення тематичної сфери української культурології. У дослідженні використані такі методи як аналіз та узагальнення з метою з'ясування особливостей використання теоретичної моделі колообігу культури. Також використано герменевтичний підхід – для дослідження смислових аспектів культурних феноменів. Постановка завдань обумовлюється тим фактом, що традиційні методи культурологічних досліджень не дають змогу різностороннього детального вивчення феноменів сучасної культури як простору формування смислів, тому нашим завданням є актуалізація теоретичної моделі колообігу в українській культурологічній думці та визначення перспектив її використання.

■ **Виклад матеріалу дослідження**

Сучасна людина живе у вирі культурних подій та щодня взаємодіє з культурними текстами, яким надається більше чи менше значення. Всі ці зміни змушують шукати відповідь щодо смислотворчої сутності культури в сучасних умовах і її можливостей для людини. Усталений підхід до вивчення культури як сфери матеріальних та духовних досягнень поступово почав втрачати свою ефективність, тому дослідникам довелось формувати нові способи вивчення сучасної соціокультурної ситуації. Таким чином дослідниками Великобританії вдосконалено теорію кодування-декодування Стюарта Голла та розроблено модель колообігу культури. Для вивчення питання співіснування людини з низкою феноменів сучасності, на думку авторів цього підходу, варто звертатись до широкого спектра соціального досвіду, тобто людину потрібно розглянути в «широкому контексті культурних процесів» (du Gay et al. 1997, с. 46).

Вагомий внесок у методологічний інструментарій вивчення сучасної культури здійснено представниками британського напрямку Cultural Studies, в рамках якого виокремлюється особливий ракурс вивчення смислотворчого характеру культури. Така позиція заявлена у працях Раймонда Вільямса, засновника вищезгаданого напрямку досліджень сфери культури у Великобританії, зокрема йдеться про розгляд культури як способу життя, матеріального, інтелектуального та духовного (Williams, 1976, с. 16).

Теоретична модель колообігу культури («circuit of culture») розглядає культуру як обіг значень («shared meanings») і спрямована на аналіз низки культурних об'єктів. Витоки наукової ідеї сягають британського Центру сучасних культурних досліджень, тому є закономірним продовженням розвитку методології Cultural Studies.

Підкреслюючи важливість розуміння значущих соціокультурних процесів, колективом науковців, до якого увійшли Пол дю Гай, Стюарт Голл (один з впливових представників Cultural Studies), Лінда Джейнс, Г'ю Мекей та Кіт Негус, роз-

робляється спеціальна методологія, яка спрямована на вивчення формування та обіг ціннісно-смыслових аспектів. Автори пропонують використання теоретичної моделі для вивчення постійного процесу творення значень людиною під час здобуття соціокультурного досвіду.

Рисунок 1. Колообіг культури

Figure 1. The circuit of culture

Запропонована ідея активно обговорюється світовими науковцями та, попри певну суперечливість, поступово перетворюється на одну з провідних теорій сучасної культурології. Відповідно до цього підходу соціокультурний досвід людини розглядається в контексті п'яти взаємозалежних смислотворчих процесів: *репрезентація – ідентичність – виробництво – споживання – регулювання* (рис.1). Ця концепція розширює модель кодування-декодування Стюарта Голла (Leve, 2012, с. 2), уможливаючи «створення загального культурного простору, в якому смисл створюється, формується, модифікується та відтворюється» (Curtin & Gaither, 2007, с. 38). Розглянемо складові цієї теоретичної моделі:

Репрезентація – це «форма, яку приймає об'єкт, та значення, які закодовані в цій формі» (Curtin & Gaither, 2007, с. 40). Об'єкти набувають значення в залежності від того як ми їх уявляємо» (Hall, 1997, с. 3). Це дискурсивний процес, «соціально сконструйований через символічну систему або дискурс» (Curtin & Gaither, 2007, с. 99).

Ідентичність – це процес або сукупність практик, що беруть участь у встановленні за допомогою маркування схожості та відмінності того, хто є «я» щодо «вас» і хто є «ми» щодо «них» (Grey, 2004, с. 27).

Виробництво охоплює процес створення будь-яких товарів та комунікативних повідомлень, які «навмисно вписуються в певні смисли і асоціації в міру їх виробництва і поширення» (du Gay et al., 1997, с. 5). Для Стюарта Голла це процес наповнення або кодування, на який впливають норми культури, конкретні обставини, технологічна доступність та економічні чинники.

Споживання – це процес декодування значень, які були закодовані творцями, тому споживачі розглядаються як активні співтворці значень. Люди схвалюють культурний текст, який знаходить відгук, або ж навпаки відхиляють у зв'язку з відсутністю внутрішнього взаємозв'язку, ґрунтуючись на соціальному контексті повсякденного життя та осмислюючи продукт відповідно до своїх культурних моделей та систем цінностей.

Регулювання охоплює різні види контролю на різноманітних рівнях, який здійснюється за допомогою законів, політики та правил. Цей елемент моделі колообігу формує відчуття правильного та неправильного, сприяє розмежуванню прийняттого та неприйняттого в певному культурному контексті, а також «формує контекст, в якому здійснюються людські відносини» (Curtin & Gaither, 2007, с. 38).

Як зазначають автори, то це елементи, які разом узяті є тим, що ми маємо на увазі під «культурним вивченням» конкретного об'єкта» (du Gay et al., 1997, с. 4). Особливістю культурологічного кола є взаємозв'язок всіх процесів, які залучені у створення та обіг значень, формуючи таким чином ефективну теоретичну модель для розгляду культурних значень, які виникають внаслідок взаємодії з культурним текстом. Проведення досліджень крізь призму цих п'яти елементів, на думку представників Cultural Studies, сприяє формуванню повноцінного розуміння ціннісно-сміслового простору сучасної культури.

Наведемо кілька прикладів використання моделі колообігу культури. В першу чергу, варто згадати спробу з'ясування культурного значення популярного портативного аудіоплеєра Sony Walkman, яке у 1997 році здійснено вищезгаданим авторським колективом. Для культурологічної традиції було непритаманно зосереджуватись на особливостях взаємодії людини з таким типом артефактів, тому дю Гай розпочинає з обґрунтування можливостей такого дослідження. Автор вважає, що надаючи значущості певному об'єктові ми розпочинаємо відлік для вивчення його смислотворчого потенціалу в культурологічній площині:

«Ми можемо говорити, думати й уявляти його. Він також є «культурним», оскільки пов'язаний з певним набором соціальних практик (наприклад, слухання музики під час подорожі поїздом), які є специфічними для нашої культури або способу життя. Він є культурним, тому що пов'язаний з певними типами людей (молодь або прихильники музики); з певними місцями (місто, відкрите повітря, прогулянки музеєм), тому що отримав або набув соціальний профіль або ідентичність. Він також є культурним, тому що представлений у наших візуальних мовах і засобах комунікації» (du Gay et al., 1997, с. 10).

Дослідження Sony Walkman як культурного об'єкта на основі моделі колообігу культури засвідчило, що такий підхід уможливило дослідження сучасних артефактів та феноменів не лише з технологічного, а й ціннісно-сміслового ракурсу. Спочатку підхід був спрямований на масові форми культури економічного

ґатунку, проте швидко набуває визнання серед науковців, адже дає змогу зосередитись на питанні створення і поширення різноманітних значень на основі культурологічних розвідок широкого кола тем.

Іншим прикладом ілюстрації потенціалу моделі культурологічного кола стане авторська розвідка щодо особливостей формування, сприймання та рецепції значень каштана в контексті міської культури. Це культурологічна інтерпретація того, що каштан може символізувати, яку здійснено крізь призму п'яти смислотворчих процесів – репрезентація, ідентичність, виробництво, споживання та регулювання.

Модель колообігу культури уможливорює вивчення феноменів культури у ціннісно-смысловому аспекті, який виникає внаслідок аналізу широкого контексту соціокультурних процесів. Тому актуалізуючи міську культуру як комплекс значень та практик, які пов'язані з різними аспектами життя людей крізь призму п'яти смислотворчих процесів культурологічного кола, ми маємо можливість розглянути соціокультурні практики, культурну політику та інституції тощо, які впливають на формування значень щодо різних феноменів. Ми розглядаємо Київ як локальну культуру, в якій обертаються певні культурні артефакти та об'єкти (феномени), які отримують додаткові значення, працюють як символи та розпізнаються як частина локального дискурсу, наприклад: Дніпро – не тільки ріка, а й символ могутності й життєвості, каштан – естетизація простору, Хрещатик – центральна вісь, київські схили – єднання природи та міста.

Наприклад, в разі вивчення ролі значення каштана в контексті міської культури Києва, варто проаналізувати: зміни репрезентації каштана протягом багатьох років; відображення цих значень у формуванні ідентичності мешканців міста; стратегії кодування значень символу її творцями; різні інтерпретації значень, в тому числі ступінь його прийняття або неприйняття; регулятивний процес, що включає офіційні документи, які вплинули на формування значення символіки та творчий процес пов'язаний із зображенням каштана. Таким чином, культурологічне коло дає змогу вивчити еволюцію багатогранного значення каштана в контексті становлення, розвитку та утвердження міської культури Києва.

На нашу думку, така модель є доречною для використання під час культурологічних досліджень ціннісно-смыслові сфери різних об'єктів. Наприклад, сфери обігу значень творів сучасного мистецтва, які виникають у просторі артринку. Таке дослідження відповідатиме початковій ідеї дю Гая, адже твір мистецтва на артринку в першу чергу є товаром. Проте за визнанням низки дослідників цей сегмент ринку складно аналізувати лише відповідно до економічних правил. Вивчаючи обіг творів сучасного мистецтва крізь призму, ми зможемо актуалізувати ціннісно-смысловий аспект артринку. Проте згідно з метою нашої статті, важливим є досвід впровадження моделі колообігу культури до сфери вітчизняних культурологічних досліджень, тому апробація цієї теоретичної моделі відбудеться на прикладі обігу значень каштана в контексті міської культури.

Репрезентація. Процвітання міст, на думку соціолога Шарона Зукіна, залежить від їхньої візуальної репрезентації – на листівках, картах, фотографіях, фільмах. Зображаються частини міста, які з різних причин отримують додаткове

сміслові навантаження від містян або ж гостей міста. До найбільш важливих аспектів візуальної репрезентації відносяться будівлі, парки та вулиці.

Наприкінці XIX – початку XX ст. стають популярними листівки з краєвидами Києва, зображаються пам'ятники міста, театри, собори, будинки, вулиці. На більшості листівок простежуються зображення дерев каштанів, адже вони в цей час вже утвердились як складова міського ландшафту (див. регулювання). Водночас образ каштанів починає з'являтися на фасадах міських будинків, адже архітектори таким чином втілювали ідею позначення нового етапу містобудування.

Репрезентація міста через каштан відбувається через літературу, поезію, геральдику, сприяючи асоціюванню міста саме з цим деревом. Знаковим прикладом є пісня «Київський вальс», яка у 1950 році створюється на прохання випускників Київського медичного інституту і присвячується місту, яке навесні заповнюють квітучі каштани. Декоративним деревам, які повторно були висаджені в центральній частині міста під час відбудови Києва після завершення Другої Світової війни, вже незабаром надається значення стрімкого зростання міста, миру, сподівання на майбутнє, молодості.

Репрезентація міста через каштан відбулась на коробці кондитерського виробу «Київський торт». Для більшості цей торт має чітку асоціацію з Києвом, адже протягом тривалого періоду він продавався виключно у цьому місті. Виріб вирізнявся не лише новою рецептурою, а й круглим святковим пакуванням із зображенням спочатку пішохідного мосту, яке швидко було змінено на київські каштани. Малюнок каштана підкреслює культурний локус та посилює емоційно-чуттєву складову кулінарного бренду Києва. Образ зелених листочків екзотичного дерева на круглій коробці втілює додаткові значеннєві аспекти каштана в контексті міської культури. Отже, каштан відображено у низці культурних текстів, тому варто дослідити його вплив на формування ідентичності міського мешканця.

Ідентичність. Історія створення пісні «Київський вальс» на прохання студентів в контексті вивчення формування значень київського каштана стає чудовим культурологічним матеріалом, адже для студентів цей період життя є знакомим періодом формування ідентичності. Студентські роки – час становлення світогляду, здобуття досвіду та формування професійної та особистої життєвої траєкторії. Міський ландшафт безсумнівно перетворюється на один із зовнішніх чинників вироблення ціннісно-світоглядних орієнтирів, до яких варто зараховувати не лише будівлі, пам'ятники, інфраструктуру, але й сади, дерева, елементи ландшафту, кафе, ресторани, товари, пісні, які наповнюють змістом життя містян та гостей Києва.

Г. Горнова (2019) відзначає переважання афективної (емоційно-чуттєвої) складової під час формування ідентичності. Місця з посадженими екзотичними деревами стають магнітом для прогулянок, а враховуючи кількість зелених зон, можемо стверджувати про значний вплив каштана на суб'єктивні аспекти щодо вироблення приналежності до міської культури Києва.

Окремий важливий чинник формування ідентичності обумовлюється умовами життя людей в місті та впливом образів, які сформовані масовою та популярною культурою. Відомий український поет Юрій Рибчинський відзначає,

що в його дитинстві всюди з радіоприймачів лунали слова з пісні «Київський вальс»: «Знову цвітуть каштани, хвиля Дніпровська б'є. Молодість мила – ти щастя мое». Отже, прослідковуємо тісний взаємозв'язок формування ідентичності у міському просторі з наданням додаткового значення повсякденним культурним об'єктам, зокрема ключову роль для міської культури Києва відіграв каштан.

Виробництво позначає процес створення культурних об'єктів (продукти, повідомлення, концепції, досвід) на інституційному рівні. Ці інститути намагаються кодувати або асоціювати культурні тексти з певними значеннями. Наш огляд спрямований на розгляд значень, які отримує каштан в контексті міської культури, тому вважаємо за потрібне розглянути коли, ким і як саме відбулось формування його значення як символу міста.

Каштани в місті почали з'являтися наприкінці XVIII – початку XIX століть, саме в період формування нової міської культури Києва. Містян та гостей міста приємно вражають незвичним суцвіттям декоративні рослини на Подолі. Підкреслимо, що вперше у фокус уваги потрапляє дерево, призначення якого є не отримання плодів, а насолода від краси квітів. Таким чином в умовах формування нової міської культури XIX століття, каштан сприймається як нове київське дерево.

У XIX столітті відбувається активне розростання Києва як культурного, політичного та індустріального центру. Знаковим осередком першого напрямку стає Університет Святого Володимира, поряд з яким створюється ботанічний сад, який у 1842 році починають озеленювати екзотичними декоративними деревами. Вже через двадцять років це стане основою алеї каштанів, яка за свідченнями киевознавців швидко перетворюється в улюблене місце прогулянок для студентів та гімназистів. Таким чином рекреаційна зона на тодішній околиці міста, в основі якого насадження екзотичного декоративного дерева, утворює унікальний соціально-комунікативний простір, де відбуваються професійні та особисті зустрічі. Такі життєві моменти закарбовуються як складова юнацтва (це значення також посилюється завдяки асоціюванню рослини, що розквітає з молодістю, надією, енергійністю). Зазначимо, що процес виробництва та споживання, відповідно до концепції дю Гая, мають тісний взаємовплив, тому продовжимо огляд в рамках розгляду наступного смислотворчого етапу.

Споживання обумовлене активною діяльністю людини під час взаємодії з культурним об'єктом, яке потребує рефлексивних зусиль для визначення та усвідомлення ціннісно-сислової сфери. Вивчення обігу значень каштана взаємозалежне з попередніми елементами і впливає на весь процес актуалізації ціннісно-сислової сфери.

У рамках цього смислотворчого процесу важливо проаналізувати сприйняття значень крізь призму міських ідеалів, міфів, легенд, способів репрезентації. Одна з таких історій сягає XIX століття, коли на Бібиковському бульварі (нині – бульвар Тараса Шевченка) за одну ніч викорчували всі каштани. Києвознавець Анатолій Макаров вважає, що ця легенда свідчить про сприйняття каштана в контексті ліберальних настроїв киян і спробою відмежуватись від імперської політики: «Тополя, схожа на кипарис, слугувала ознакою вірності стародавнім

візантійським традиціям і зростала переважно в районах з казенною забудовою. А каштанам віддавала перевагу Київська дума і безпосередньо кияни, висаджуючи його в садибах і перед будинками на вулицях» (Музлова, 2018).

Каштан як об'єднувчий символ міста та мешканця в певну цілісність отримав таке значення водночас з поширенням зелених насаджень у місті. Створення значень обумовлено переживанням зв'язку з містом, який варто розглядати як смислотворчий світ та з яким можна вступати в комунікацію. Смислотворча діяльність пов'язана з безпосереднім пересуванням містом і його сприйманням, так і знаково-опосередкованою взаємодією з текстами та зображеннями, які символізують місто.

Каштан створює історичний контекст, який має не настільки глибоке коріння у порівнянні із загальною хронікою одного з найдавніших слов'янських міст, проте суб'єктивно утворює зв'язок з періодом розвитку міської культури, що активно впливає й на сучасні міські практики (будівлі XIX століття, назви вулиць, центральні магістралі тощо). Використання концепту міської ідентичності та певної ностальгії (згадаймо відомий вислів «Київ – місто каштанів») через позначення зеленим листком або асоціативною назвою простежується у створенні низки значень у сучасному динамічному соціокультурному просторі, зокрема для реклами житлового комплексу «Столичні каштани». Супроводжуючи рекламну пропозицію зображенням каштана, відбувається конструювання дотичності до давнини Києва, хоча житловий комплекс розташовується далеко за межами історичних місць. Така інтерпретація також пояснюється бажанням створити екологоорієнтовані значення для потенційних інвесторів забудови. Отже, споживча практика розуміння значень каштана пов'язана зі смислотворчою діяльністю людини щодо місця проживання.

Регулювання. Історія появи каштанів на київських вулицях сягає XVIII століття, коли вони прикрашали садиби заможних киян та монастирі, але набули популярності у XIX столітті під час формування міської культури Києва. В цей період ми знаходимо перші офіційні спроби регулювання насаджень цього дерева, наприклад, у 1895 році Київська міська дума постановляє прикрасити каштанами вулиці Старокиївського району. Ймовірно, рішення обумовлене продовженням протиставлення імперській владі, але точно простежується формування особливостей міського простору, який пов'язаний з популяризацією цього екзотичного декоративного дерева. Проте вперше каштан як символ опинився на найвищому рівні регулювання у 1969 році під час затвердження герба Києва часів УРСР на якому було зображено щит, стилізовану квітучу гілочку каштана, лук та радянську символіку (автори Флоріан Юр'єв та Борис Довгань). Отже, каштан став офіційним символом Києва лише всередині XX століття. Значимо, що питання зображення каштана в ролі герба міста тісно пов'язане з першим елементом культурологічного кола – репрезентацією. У травні 1995 року сесія Київради повертає герб із зображенням Архангела Михаїла, а каштан займає роль неофіційного символу Києва. Зауважимо, що на офіційному сайті Київської міської ради історію каштана в ролі символу не відображено.

Отже, каштан з'являється у Києві як декоративне дерево, а в XIX столітті почав уособлювати політичне протистояння з імператорським центром. Збіль-

шуючи кількість насаджень, він перетворився на невіддільну складову міського ландшафту. Поступово каштан почав сприйматись як символ міста і сприяв його популяризації, адже екзотичні дерева ставали приводом мандрівок з інших місцевостей. Часто символи взаємопов'язані з географічно-природними особливостями міст, тому закономірно, що всередині ХХ століття дерево зображується на товарах, які позиціонуються виключно з Києвом і, врешті-решт, закарбовується на офіційному гербі. Міські символи сприяють формуванню ідентичності, тому каштан, який чудово адаптувався до кліматичних умов Києва, надихає представників творчої інтелігенції на написання творів мистецтва і згуртовує мешканців міста.

Іншим прикладом може стати дослідження артринку, адже він відповідає особливостям теоретичної моделі колообігу культури, бо є ціннісно-смысловим простором, який становить собою сукупність значень та практик для актуалізації сучасного мистецтва. Культурологічне коло дає змогу розширити розуміння артринку від економічних процесів купівлі-продажу творів мистецтва до простору створення нових значень. Такий підхід допоможе актуалізувати артярмарки, бієнале, художні виставки як унікальну організаційну структуру артринку, зокрема таку, що вирізняється творчою складовою. Нашою гіпотезою є твердження, що артринки як простір появи, презентації, обговорення художніх творів впливає на репрезентаційні стратегії сучасного мистецтва, формує ідентичність сучасної людини тощо. Таким чином, культурологічне коло дає змогу розглянути артринки як сферу колообігу значень щодо сучасного мистецтва і може бути проаналізований як ціннісно-смысловий простір, що пов'язаний з актуалізацією нових ідей та концептів. У такому випадку мистецтво слугує відправною точкою для дослідження, а інші аспекти артринку стають основою для вивчення смислів і цінностей, які він артикулює в різний час і в різних контекстах. Наприклад, процес виробництва обумовлений художньо-творчими аспектами діяльності художника або художниці. Основну увагу в такому дослідженні буде приділено складному процесу смислотворення, яке виникає в контексті артринку і сприяє породженню й поширенню різних значень, наприклад, про художню цінність, політичні аспекти тощо.

■ Висновки

Встановлено, що теоретична модель колообігу культури уможливорює розширення тематичної сфери української культурології, адже сприяє детальному вивченню сучасних культурних об'єктів та феноменів. Наведені приклади процесів смислотворення свідчать про можливість застосування цієї методології до різних соціокультурних систем, які продукують колообіг ціннісних та смислових аспектів. Використання цієї методології під час аналізу обігу значень щодо культурних об'єктів (наприклад, каштан) в рамках міської культури, або сучасного мистецтва в контексті артринку демонструють науковий потенціал такого культурологічного підходу у вивченні ціннісно-смыслові сфери. Проведений огляд значення каштана за допомогою моделі колообігу культури засвідчує перспективність його використання у культурологічних дослідженнях, адже дає змогу

систематизувати наявну інформацію, об'єднати знання з різних сфер, сприяти детальному вивченню створення та сприймання різноманітних значень у динамічному смислотворчому просторі культури.

Зауважимо на ефективності зосередження уваги на п'яти елементах теоретичної моделі, що підкреслює міждисциплінарний характер культурології, залучаючи в орбіту дослідження історичний, мистецтвознавчий, соціологічний, антропологічний, політичний та ін. аспекти. Модель колообігу культури надає можливість вивчення смислотворчої діяльності в різних сферах культури, що потребує також залучення філософського інструментарію.

Дослідницький потенціал моделі колообігу культури відповідає особливостям української культурології, адже сприяє розгляду ціннісно-сміслових орієнтирів людини, які втілюються в просторі культури. Підсумовуючи вищевикладене, підкреслимо доцільність використання моделі колообігу культури, яка сприяючи повноцінному аналізу створення, поширення, сприймання різних значень, уможливорює новий вектор розвитку культурологічних студій.

■ Список використаних джерел

- Горнова, Г. (2019). *Городская идентичность: философско-антропологические основания* [Монографія]. Амфора.
- Каган, М. (2007). *Культурология*. Высшее образование.
- Макаров, А. (2017). *Благоустройство старого Киева*. Скай Хорс.
- Музлова, Н. (2018, 15 ноября). *Прощание с каштаном*. Big Kyiv. <https://bigkyiv.com.ua/proshchanie-s-kashtanom/>.
- Curtin, P. A., & Gaither, T. K. (2007). *International Public Relations: Negotiating Culture, Identity, and Power*. SAGE Publications, Inc. <http://dx.doi.org/10.4135/9781452224817>.
- du Gay, P., Hall, S., Janes, L., Mackay, H., & Negus, K. (1997). *Doing Cultural Studies: The Story of the Sony Walkman*. Sage Publications (in association with the Open University).
- Grey, F. (2004). *Defining Moments: A Cultural Biography of Jane Eyre*. Umeå: Institutionen för moderna språk, Univ.
- Hall, S. (1997). *Representation: Cultural Representations and Signifying Practices*. Sage Publications & Open University.
- Han, G., & Zhang, A. (2009). Starbucks is forbidden in the Forbidden City: Blog, circuit of culture and informal public relations campaign in China. *Public Relations Review*, 35(4), 395–401. <http://dx.doi.org/10.1016/j.pubrev.2009.07.004>.
- Leve, A. M. (2012). The Circuit of Culture as a generative tool of contemporary analysis: Examining the construction of an education commodity. In *Joint AARE APERA International Conference, Sydney 2012* (pp. 1–12). <https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED544487.pdf>.
- Williams, R. (1976). *Keywords: a Vocabulary of Culture and Society*. Croom Helm.

■ References

- Curtin, P. A., & Gaither, T. K. (2007). *International Public Relations: Negotiating Culture, Identity, and Power*. SAGE Publications, Inc. <http://dx.doi.org/10.4135/9781452224817> [in English].

- du Gay, P., Hall, S., Janes, L., Mackay, H., & Negus, K. (1997). *Doing cultural Studies: The Story of the Sony Walkman*. Sage Publications (in association with the Open University) [in English].
- Gornova, G. (2019). *Gorodskaya identichnost': filosofsko-antropologicheskie osnovaniya [Urban identity: philosophical and anthropological foundations]*. [Monograph]. Amfora [in Russian].
- Grey, F. (2004). *Defining Moments: A Cultural Biography of Jane Eyre*. Umeå: Institutionen för moderna språk, Univ. [in English].
- Hall, S. (1997) *Representation: Cultural Representations and Signifying Practices*. Sage Publications & Open University [in English].
- Han, G., & Zhang, A. (2009). Starbucks is forbidden in the Forbidden City: Blog, circuit of culture and informal public relations campaign in China. *Public Relations Review*, 35(4), 395–401. doi.org/10.1016/j.pubrev.2009.07.004 [in English].
- Kagan, M. (2007). *Kul'turologiya [Culturology]*. Vysshee obrazovanie [in Russian].
- Leve, A. M. (2012). The Circuit of Culture as a generative tool of contemporary analysis: Examining the construction of an education commodity. In *Joint AARE APERA International Conference, Sydney 2012* (pp. 1–12). <https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED544487.pdf> [in English].
- Makarov, A. (2017). *Blagoustroistvo starogo Kieva [Improvement of old Kyiv]*. Skai Khors [in Russian].
- Muzlova, N. (2018, Oktober 15). *Proshchanie s kashtanom [Farewell to the chestnut]*. Big Kyiv. <https://bigkyiv.com.ua/proshchanie-s-kashtanom/> [in Russian].
- Williams, R. (1976). *Keywords: a Vocabulary of Culture and Society*. Croom Helm [in English].

▪ THE THEORETICAL MODEL OF CIRCUIT OF CULTURE AS A CULTURAL APPROACH TO STUDY CONTEMPORARY CULTURAL PHENOMENA

▪ Serhii Rusakov

- *PhD, Associate Professor,*
 ORCID: 0000-0002-8494-9445, e-mail: gum-korpus@ukr.net,
 National Academy of Culture and Arts Management,
 Kyiv, Ukraine

▪ Abstract

The purpose of the article is to demonstrate the importance and applicability of the theoretical model of the circuit of culture for researching of axiological aspects of the contemporary cultural phenomena. The research methodology applies the methods of studying, analysis and generalisation to clarify the peculiarities of the theoretical model of the cultural circuit. There is a hermeneutical approach to study the semantic aspects of cultural phenomena. The scientific novelty of the article is in explanation of the prospects of using the model of the circuit of culture for analyses of the phenomena of contemporary culture in Ukrainian Cultural Studies. Conclusions. The article has identified the usage of the model of

the cultural circuit, which offers the studying of the meanings in the context of human social and cultural experience, significantly expands the research frameworks for the interpretation of the value-semantic sphere of people. The article has proved that the theoretical model is significant because it meets the peculiarities of Ukrainian Cultural Studies and can be used as a methodology of the research of the value-semantic aspect of phenomena in contemporary culture. To confirm the prospects of the usage of the circuit of culture, the author's own invention of the value-semantic element of the circuit of the culture of the chestnut symbol in the context of the urban culture of Kyiv is given, and the prospects of this methodology for the analysis of contemporary art and the art market are indicated. The research based on five connected processes as representation, identity, production, consumption, and regulation. They require a detailed examination of human ideology, everyday social practices, lifestyle and ways of understanding reality, as well as the study of works of art and official documentation, which testifies to the possibilities of diverse study of values and meanings that circulate in the dynamic area of culture. The article is a part of the cultural study of the art market as an area of functioning of contemporary art and aims to find a current methodology. The expediency of using the model of the circuit of culture as a theoretical basis is substantiated, which makes it possible to study the specifics of the creation of the meaning when a person gains experience in different social and cultural conditions.

▪ **Keywords:** circuit of the cultural model; cultural circle; values; meaning; urban culture; art market

▪ ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ КРУГОВОРОТА КУЛЬТУРЫ КАК КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ИЗУЧЕНИИ ФЕНОМЕНОВ СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЫ

▪ **Русаков Сергей Сергеевич**

▪ *Кандидат философских наук, доцент,*

ORCID: 0000-0002-8494-9445, e-mail: gum-korpus@ukr.net,

Национальная академия руководящих кадров культуры и искусств,

Киев, Украина

▪ **Аннотация**

Цель статьи – обосновать значимость и возможности использования теоретической модели круговорота культуры для изучения ценностно-смысловых аспектов феноменов современной культуры, проанализировав опыт внедрения означенной модели. В исследовании использованы методы анализа и обобщения, что позволило выявить особенности использования теоретической модели круговорота культуры. Также использован герменевтический подход – для исследования и анализа смысловых аспектов городской культуры и арт-рынка. Научная новизна заключается в обосновании перспектив использования модели круговорота культуры для анализа феноменов современной культуры в рамках отечественных культурологических студий. Выводы. Установлено, что использование модели круговорота культуры, которая предлагает изучение значений

в контексте обретения человеком социокультурного опыта, значительно расширяет исследовательские рамки интерпретации ценностно-смысловой сферы человека. Доказано, что теоретическая модель является значимой, поскольку соответствует особенностям украинской культурологии и может быть использована как составляющая методологии исследований смыслотворческого аспекта феноменов современной культуры. Для подтверждения перспективности использования культурологического круга приводится авторская разработка ценностно-смыслового аспекта круговорота значений каштана в контексте городской культуры Киева и продемонстрирован потенциал этой методологии для анализа современного искусства и арт-рынка. Исследования, которые опираются на пять взаимосвязанных процессов – репрезентацию, идентичность, производство, потребление и регулирование – требуют детального рассмотрения мировоззренческих ориентиров человека, повседневных социальных практик, стиля жизни и способов понимания действительности, а также изучения произведений искусства и официальной документации, удостоверяющей возможности разностороннего изучения ценностей и смыслов, которые циркулируют в динамическом пространстве культуры. Статья является частью культурологического исследования арт-рынка как сферы функционирования искусства и направлена на поиск современной методологии. Обоснована целесообразность использования модели круговорота культуры как теоретической основы, что делает возможным изучение специфики формирования значений при получении человеком опыта в различных социокультурных условиях.

■ **Ключевые слова:** модель круговорота культуры; культурологический круг; ценности; значение; городская культура; арт-рынок